

GLAUKOMA KASALLIGIDA UZOQ MUDDATLI DAVOLASHDAGI MUAMMOLAR

Sabirov Obidjon Odiljon o’g’li

Mavzuning dolzarbligi: Ko‘rish funktsiyalarining qaytarilmas yo‘qolishining asosiy sabablaridan biri bo‘lgan birlamchi ochiq burchakli glaukoma erta tashxis qo‘yish va davolashda katta qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Kasallikning rivojlanishida ko‘plab omillar ishtirok etadi: mexanik, gemodinamik va metabolik. Ammo glaukomani davolashda asosiy yondashuv ko‘z ichi bosimini kamaytirish va normallashtirishdir. Davolashning boshida bunga mahalliy antigipertenziv terapiyani qo‘llash orqali erishish mumkin. Ammo glaukoma umrbod davolanishni talab qilganligi sababli, uzoq muddatli mahalliy terapiya ko‘plab jiddiy asoratlarni keltirib chiqarishi mumkin. Eng ko‘p tilga olingan muammolar oftalmotonusning barqaror normallashtirishiga erishish, tizimli va mahalliy noxush hodisalar, tibbiy tavsiyalarga rioya qilishdagi qiyinchiliklar, hayot sifatining pasayishi va antiglaukoma operatsiyalari xavfining oshishi hisoblanadi. Oftalmologik amaliyot va ushbu yo‘nalishdagi tadqiqotlar birlamchi glaukomani davolashda paradigmani o‘zgartirish zarurligini tobora ko‘proq ko‘rsatmoqda.

Kalit so‘zlar: glaukoma, ko‘z ichi bosimi, topikal terapiya, komplentlilik, hayot sifati, glaukomaga qarshi jarrohlik amaliyoti.

Резюме: Первичная открытоугольная глаукома — одна из основных причин необратимой потери зрительных функций — представляет большие трудности в ранней диагностике и лечении. В развитии заболевания участвует множество факторов: механические, гемодинамические и метаболические. Но основным подходом к лечению глаукомы является снижение и нормализация показателей внутриглазного давления. На старте лечения это может быть достигнуто за счет использования местной гипотензивной терапии. Но так как глаукома требует пожизненного лечения, длительная топическая терапия может стать причиной многих серьезных осложнений. Чаще всего называют проблему достижения стойкой нормализации офтальмотонуса, системные и местные нежелательные явления, трудности выполнения врачебных рекомендаций, снижение качества жизни, повышение рисков антиглаукомных операций. Офтальмологическая практика и исследования в этом направлении все настойчивее свидетельствуют о необходимости смены парадигмы, касающейся лечения первичной глаукомы.

Ключевые слова: глаукома, внутриглазное давление, топическая терапия, нежелательные явления, комплаентность, качество жизни, антиглаукомная операция.

CHALLENGES OF LONG – TERM GLAUCOMA THERAPY

Sabirov Obidjon Odiljon o’g’li

Abstract: Primary open-angle glaucoma (POAG) is among the most common causes of irreversible loss of visual functions, its early diagnosis and treatment present great difficulties. POAG development involves many mechanical, hemodynamic and metabolic factors. The main approach to its treatment is reduction and normalization of the intraocular pressure (IOP), starting with local antihypertensive therapy. But since glaucoma requires life-long management, lengthy topical therapy can itself become the cause of many serious issues. Most often, they include achieving consistent normalization of IOP, systemic and local adverse events, difficulties with patient compliance, decreased quality of life, increased risks of the glaucoma surgeries. Ophthalmological practice and re- search continue to demonstrate the need for changing the paradigm of POAG treatment.

Keywords: glaucoma, intraocular pressure, topical therapy, adverse events, compliance, quality of life, glaucoma surgery.

Barcha oftalmologlar bir ovozdan birlamchi glaukoma ko'rishning qaytarilmas pasayishiga yoki yo'qolishiga olib kelishi mumkin bo'lgan multifaktor kasallik ekanligi va shu nuqtai nazardan, uzluksiz davolash strategiyasi ko'rishning saqlashini ta'kidlaydi Ammo bu strategiya asosan bitta omil bilan bog'liq bo'lgan, xavfli bo'lmagan ko'z ichi bosimi (KIB) darajasidan yuqori bo'lgan taktik muammolarni hal qilish orqali amalga oshiriladi. KIB qiymatlarini individual me'yor darajasiga kamaytirish yagona tasdiqlangan samarali usul bo'lib qolmoqda.

Glaukoma bilan yangi tashxis qo'yilgan bemorni davolash mahalliy antigipertenziv terapiya bilan boshlanishi kerakligi odatiy qabul qilinadi. Bunday holda, KIB ko'rsatkichlarining dastlabki pasayishi maksimal bo'lishi kerak (boshlang'ich darajadan 20-30%, bu kasallikning bosqichiga bog'liq). Faqat bu holatda yanada muvaffaqiyatli terapiya uchun sharoit yaratishi mumkin. ayniqsa komplamentlilik muvofiqligi nuqtai nazaridan oqlanadi. Ammo yana bir narsa ma'lum: monoterapiya bemorlarning 40-75 foizida oftalmotonusni sezilarli darajada kamaytirishga imkon beradi va bemorlarning atigi 30-35 foizi uzoq muddatli terapiyani muvaffaqiyatli davom ettiradilar. Birlamchi glaukoma involyutsiyaga bog'liq bo'lgan patologiya bo'lib, umr bo'yi davolanishni talab qiladi va bu kontekstda davolash samaradorligi va glaukomatoz jarayonning borishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan bir qator qiyinchiliklar paydo bo'ladi. Uzoq muddatli terapiya bilan bog'liq asosiy muammolar qatoriga quyidagilar kiradi: antigipertenziv samaradorlikni uzoq muddatli saqlash zarurati; tizimli va mahalliy noxush hodisalar; bemorlarning muvofiqligi va

davolanishga rioya qilmasliklari, hayot sifati; antiglaukoma operatsiyalari samaradorligining pasayishiga olib keladi.

1. Uzoq muddatli antigipertenziv samaradorlikni saqlab qolish zarurati

Xavfsizlikka erishish uchun (individual) KIB darajalari uchun turli farmakologik guruhlariga tegishli mahalliy dorilar qo'llaniladi: xolinomimetiklar, prostaglandin analoglari, beta- blokatorlar, karbongidraza ingibitorlari, alfa-2-adrenoretseptorlar agonistlari. Mahalliy gipotenziv terapiya uchun dori vositalarining turlari xilma-xildir, ammo ma'lum bir preparatni qo'llash chastotasi boshqacha. Mustaqil tahliliy agentligining ma'lumotlariga ko'ra, eng ko'p buyuriladigan dorilar beta-blokatorlar bo'lib, ular taxminan 50% ni tashkil qiladi va prostaglandin analoglarining ulushi taxminan 18-21% ni tashkil qiladi, ammo prostaglandin analoglari eng ko'p qabul qilinadi - ko'proq. samarali dorilardir. Ular, aslida, oftalmotonusning minimal kunlik tebranishlarini ta'minlagan holda, KIB qiymatini boshlang'ich darajadan 30-35% ga kamaytirishi mumkin.

O'zbekistonda ushbu farmakologik guruhning uchta original dori-darmonlari oftalmologik amaliyotda qo'llaniladi: latanoprost, travoprost, taflu-prost va bitta umumiy - bimatoprost. Ularning antigipertenziv samaradorligi taxminan bir xil, bimatoprost samaraliroq.

Beta-blokatorlar ham KIB darajasini dastlabki darajadan 25-30% ga kamaytiradigan samarali dorilar hisoblanadi. Ammo beta-blokatorlar tomonidan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan mahalliy va tizimli noxush hodisalar ulardan foydalanishni sezilarli darajada cheklaydi yoki Alfa-2 simpatomimetiklari va karbongidraza ingibitorlari, prostaglandin analoglari va beta-blokatorlarga qaraganda kamroq samaralidir, ammo ular oftalmotonusni normallashtirishdan tashqari foydali bo'lishi mumkin bo'lgan boshqa farmakologik xususiyatlarga ega. Bunday xususiyatlardan regionar gemodinamikaga ta'sir qiladi va neyroprotektiv ta'sir u yoki bu dori foydasiga tanlov qilganda, shifokor aniq bir klinik holatini (bahosini) hisobga oladi. Bunday holda, preparatni tanlash mezonlari maksimal gipotenziv samaradorlik va xavfsizlikdir. Ammo shuni bilish kerakki, yangi bemorlarning aksariyati rivojlangan glaukoma bilan kasallangan bemorlarda (turli mualliflar maqolalarida 62 dan 80,1% gacha), monoterapiyaning muvaffaqiyatiga ishonish qiyin. Va agar glaukoma doimiy davolanishni talab qiladigan, chegara ta'siriga ega bo'lgan progressiv kasallik ekanligini hisobga olsak, uzoq muddatli gipotenziv samaraga erishish mumkin emasligi ayon bo'ladi, bu esa vizual funktsiyalarni saqlab qolish uchun muammo yaratishi mumkin. Ushbu yondashuvning maqsadga muvofiqligi aniq: ko'p miqdordagi dori vositalaridan foydalanishdan qochish mumkin bo'ladi. Bu to'g'ridan-to'g'ri muvofiqlikning oshishi (instilatsiyalar sonining kamayishi, qulay instilatsiya rejimi, iqtisodiy foyda) va mahalliy va tizimli noxush hodisalar xavfining kamayishi bilan bevosita bog'liq. Bundan tashqari samarasiz yoki etarli darajada samarali bo'lmagan

monoterapiyani shifokorni ilgari buyurilgan dori-darmonlarning dozasi oshirishga qo'zg'atmasdan almashtirishga imkon beradi, bu KIB ko'rsatkichlarining ko'proq pasayishiga olib kelmaydi, ammo nojo'ya hodisalarning paydo bo'lishi uchun qo'shimcha sharoitlar yaratadi. Kombinatsiyalangan preparatlarning (KP) aniq afzalliklari bemorning davolanishga sabrini oshiradi va uning hayot sifatini yaxshilashga yordam beradi. KP, qoida tariqasida, yuqorida sanab o'tilgan turli farmakologik guruhlarining dori vositalarini ifodalovchi ikkita faol komponentdan iborat Ko'pgina hollarda, bu komponentlar bir-birining gipotenziv ta'sirini kuchaytiradi. Ammo qo'shimcha ta'sir bir xil emas va kombinatsiyaga kiritilgan dorilarning samaradorligi va ta'sir mexanizmiga bog'liq. Dori-darmonlarni oftalmotonusni kamaytirish uchun turli mexanizmlar bilan birlashtirish kerak, bu juda muhimdir. KP arsenali shifokor uchun to'g'ri tanlov qilish uchun etarli. Biroq, har doim ham, ayniqsa kasallikning rivojlangan bosqichlarida, KIB darajasini xavfsiz darajaga qadar uzoq muddatli kamaytirishga erishish mumkin emas. Glaukوماتoz jarayonning progressiv jarayoni kamerada namlikni ushlab turishning oshishiga olib keladi. Antigipertenziv terapiya davolashda eng maqbul yondashuv sifatida, ayniqsa yangi tashxis qo'yilgan bemorlarda, ayniqsa muvofiqlik nuqtai nazaridan, KIBning uzoq muddatli pasayishiga erishishni muammoli qiladi. Qoida tariqasida, bemorlar tomonidan amalga oshirilmaydigan murakkabroq rejimni tanlashga bo'lgan ko'plab asossiz urinishlar faqat noxush hodisalarning yuzaga kelishi uchun xavf tug'diradi, qo'shimcha moliyaviy xarajatlar va antiglaukoma operatsiyasining optimal vaqtini kechiktiradi.

2. Tizimli va mahalliy noxush hodisalar

Ko'z tomchilariga kiritilgan faol moddaning va yordamchi komponentlarning nisbatan past konsentratsiyasiga qaramay, tomizilgan preparatning kichik hajmlari, chastotasi va klinik ko'rinishi ko'plab omillarga bog'liq bo'lgan tizimli va mahalliy xarakterdagi noxush hodisalar bo'lishi mumkin.

Birlamchi ochiq burchakli glaukoma involyutsiyaga bog'liq patologiya hisoblanadi. Uning klinik ko'rinishi aniq bo'lgan o'sha yillarda ko'plab bemorlar u yoki bu somatik kasalliklardan aziyat chekishadi, ular uchun turli dori-darmonlarni qabul qilishadi. Ushbu dorilar glaukوماتoz jarayonning borishiga ta'sir qilishi mumkin, xuddi ko'z tomchilarining instilatsiyasi bemorning somatik holatiga ta'sir qilishi mumkin va ta'sir qiladi. Bunday hollarda multimorbidlik sharoitida polifarmatsiya muammosi alohida ahamiyatga ega bo'ladi. Bu, ayniqsa, glaukoma va tizimli arterial gipertenziya bilan og'rigan bemorlar misolida aniq ko'rinadi. Bunday bemorlarning taxminan 72 foiz. Glaukoma bilan og'rigan bemorlarning yana 65 foizi boshqa yurak-qon tomir kasalliklari uchun tizimli dori-darmonlarni qabul qilishadi. Bunday kombinatsiyalangan patologiya bilan har beshinchi bemor tizimli va mahalliy beta-blokatorlar qabul qiladi.

Ikkinchisi KIB darajasini pasaytirish uchun eng tez-tez buyuriladigan mahalliy dorilardir. Shunga qaramay, ma'lumki, beta- blokatorlar (selektiv bo'lmagan shakllar asosan glaukomaning davolashda buyuriladi) ko'pincha salbiy kardiotrop ta'sirga sabab bo'ladi: xronotrop (yurak-qon tomir patologiyasi bilan og'riqanlar uchun muhim), inotrop (sezilarli) bemorlar uchun muhim. surunkali yurak etishmovchiligi), dromotropik (atrioventrikulyar blokada bo'lgan bemorlar uchun muhim). Ushbu farmakologik guruhning dorilari astmatik komponentga moyil bo'lgan yoki allaqachon azoblangan, ayniqsa obstruktiv o'pka patologiyasi bo'lgan bemorlarda bronxospastik hodisalarning paydo bo'lishi yoki kuchayishiga olib kelishi mumkin.

Selektiv bo'lmagan beta-blokatorlar tizimli qon bosimini pasaytirishi mumkin va bu fonda glaukوماتоз optik neyropatiya rivojlanishi uchun mustaqil xavf omili sifatida qabul qilingan g'ayritabiiy KIB sharoitida perfuzion bosim qiymatlari pasayadi. Bundan tashqari, topikal beta-blokatorlar sarum lipidlari darajasiga ta'sir qilishi, triglitseridlar darajasini oshirishi va ehtimol glyukoza bardoshliligini kamaytirishi mumkin. Ushbu va boshqa yuzaga kelishi mumkin bo'lgan noxush hodisalar ma'lum darajada selektiv bo'lmagan beta-blokatorlardan foydalanish ko'rsatmalarini cheklaydi. Mutlaq kontrendikatsiyalar bronxial astma, dekompensatsiyalangan yurak etishmovchiligi, atrioventrikulyar blokada II-III daraja, og'ir sinus bradikardiya (yurak urishi 55 zarba / min dan kam), kelib chiqishi noma'lum senkop, kasal sinus sindromi, og'ir va beqaror yurak-qon tomir etishmovchiligini ko'rsatadi. Ammo nisbiy kontrendikatsiyalar ham salbiy hodisalarning oldini olish nuqtai nazaridan muhimdir. Ular orasida: bradikardiya (yurak urishi 55 zarba/min dan ortiq), birinchi darajali atrioventrikulyar blokada, kompensatsiya bosqichidagi surunkali yurak etishmovchiligi, kelib chiqishi noma'lum bo'lgan presenkop, og'ir depressiv holatlar, vazospastik sindrom. Bir vaqtning o'zida qabul qilingan tizimli va topikal dorilarning o'zaro ta'sirida nojo'ya hodisalar alohida ahamiyatga ega. Beta- blokatorlarning tomizilgan shakllarini qo'llash va tizimli beta-blokatorlarni, kaltsiy kanallari blokatorlarini, antiaritmik dorilarni, yurak glikozidlarini, parasempatomimetiklarni bir vaqtda qo'llash tizimli arterial gipotenziya va / yoki bradikardiya olib keladigan qo'shimcha ta'sir ko'rsatishi mumkin. Dori vositalarining tomizilgan shakllarini qo'llashda ham u yoki bu tabiatdagi va chastotali tizimli noxush hodisalar yuzaga kelishi mumkin. Ularning aniqlanishi ko'p jihatdan shifokorning bemorning shikoyatlari va klinik holatini sinchkovlik bilan baholashiga bog'liq. Mahalliy noxush hodisalarning chastotasi va tabiatiga ko'proq ahamiyat beriladi. Bu muvofiqlik va natijada davolanishning samaradorligi nuqtai nazaridan alohida ahamiyatga ega. Mahalliy noxush hodisalar odatda toksik-allergik reaksiyalar ko'rinishida namoyon bo'ladi.

Ko'pincha glaukoma tufayli bemorlarda antigipertenziv tomchilardan uzoq muddatli foydalanish qayd etilgan. Ular quruq ko'z sindromining rivojlanishiga olib

keladi. Ko'pchilik tadqiqotchilar bunday sharoitlarning rivojlanishini tomchilarning katta qismi ko'z to'qimalariga sitotoksik ta'sir ko'rsatadigan -kompozitsiyaga kiritilgan konservantlar bilan bog'lashadi. Eng keng tarqalgan Benzalkonium hisoblanadi. U eng tayyor mahsulotlarga kiritilgan dozalash shakllari.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, konservantlar ko'z yuzasi to'qimalari uchun zarali ta'sir qiladi. Bu deyarli 70% holatlar ko'z yuzasida o'zgarishlarga olib keladi. Turli darajadagi shikastlanishlar ikki barobar tez shox pardaning o'zgarishiga olib keladi. Uzlüksizlikni hisobga olgan holda glaukoma bilan og'rikan bemorlar sonining sezilarli darajada oshishi, shuningdek, ko'pchilik bemorlar ikki yoki undan ko'p preparatlardan foydalanadi. 7% hollarda yuzaga keladigan quruq ko'z sindromining klinik ko'rinishining eng og'ir shakli sifatida kon'yunktiva-kornea kseroziga (1-rasm) sabab bo'ladi.

Dori terapiyasini qo'llashni amalda tomchilarning ko'z yuzasi to'qimalariga toksik ta'sirini minimallashtirish uchun monoterapiya sharoitida mumkin bo'lgan instilatsiyalar chastotasini va ishlatiladigan dorilar sonini kamaytirish mantiqan to'g'ri bo'ladi

Dori vositalarini topikal qo'llash bilan bog'liq bo'lgan noxush hodisalar bemorning shifokor tomonidan ko'rsatilgan davolanishga rioya qilishiga, shifokor va bemorning o'zaro ta'siriga va bemorning hayot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Muvofiqlik va davolanishga rioya qilish glaukoma bilan og'rikan bemorlarda vizual funktsiyalarni saqlab qolishning muhim omillari hisoblanadi. Ular davolanishning o'zi kabi muhimdir. Ma'lumki, glaukoma tufayli ko'r bo'lganlarning taxminan 70% shifokor tavsiyalariga u yoki bu darajada amal qilmagan. Birlamchi glaukoma bilan og'rikan va kasallikning tabiati va uning mumkin bo'lgan oqibatlari haqida etarli ma'lumotga ega bo'lmagan ko'plab bemorlar glaukoma haqida aniq (bemor uchun) tushunchaga ega bo'lgan bemorlarga qaraganda davolanishga kamroq rioya qilishadi. Bu, ayniqsa, glaukomaning dastlabki bosqichlari bo'lgan bemorlarga tegishli bo'lsa, ular (bemorlar) hali aniq ko'rish buzilishlarini sezmaydilar, belgilangan davolanishdan yaxshilanishni ko'rmaydilar, faqat instilatsiyalar bilan bog'liq turli darajadagi noqulayliklarni boshdan kechiradilar va dori-darmonlarni sotib olish uchun moliyaviy xarajatlarni boshdan kechiradilar. Ular mustaqil ravishda davolanishni rad etishadi, bu muqarrar ravishda glaukomaning rivojlanishiga olib keladi. Ko'pgina mahalliy va xorijiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, glaukoma bilan og'rikan bemorlarning uchdan bir qismi muntazam ravishda shifokor ko'rsatmalariga amal qiladi. Bunday past muvofiqlik va davolanishga rioya qilish glaukomaning keyingi

bosqichlarga juda tez o'tishiga olib keladi, bu esa vizual funktsiyalarning pasayishi yoki hatto yo'qolishi bilan birga keladi.

Ko'pgina omillar bemorning shifokor tavsiyalariga va instilatsiya rejimlariga rioya qilishiga ta'sir qiladi. Glaukoma bilan og'rigan bemorlarning so'rovlari shuni ko'rsatadiki, tavsiya etilgan rejimning buzilishining ko'plab sabablari orasida bemorlar unutulchanlik, o'z-o'zidan tomchilarni tomiza olmaslik, noqulaylik, ko'z tomchilarini sotib olish bilan bog'liq moliyaviy qiyinchiliklar va noxush hodisalarni ko'rsatadi. Hatto instilatsiyalarning chastotasi dozalash rejimiga sezilarli ta'sir qiladi. Kuniga 1-2 marta instilatsiya qilinganda, rejimga rioya qilmaslik 51% hollarda, bir necha marta instilatsiya qilinganida (kuniga 3 yoki undan ko'p marta) bu ko'rsatkich 67% ga etadi.

Glaukomaning davolash bo'yicha Yevropa ko'rsatmalari, mahalliy va xorijiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, glaukoma bilan og'rigan har uchinchi bemor shifokorning ko'rsatmalariga muntazam ravishda amal qiladi va 67,7% buni tartibsiz bajaradi.

Glaukoma bilan og'rigan bemorlarni davolash samaradorligini oshirishda motivatsiya katta ahamiyatga ega. - va bu yerda shifokor muhim rol o'ynaydi. Undan bemor kasallik haqida, shu jumladan uning natijalari va tibbiy tavsiyalarga rioya qilish muhimligi haqida ma'lumot olishi kerak. Vizual yo'qotishning qaytarilmasligini biladigan bemor, albatta, yuqori motivatsiyaga va davolanishga rioya qilishga ega bo'ladi.

Respondentlarning yarmidan ko'pi o'tkir yurak-qon tomir patologiyasi tufayli to'satdan o'limdan ko'ra ko'rlikdan ko'proq qo'rqishadi.

Shu munosabat bilan davolash samaradorligini malakali monitoring qilish ham muhimdir. Ma'lumki, belgilangan terapiya ba'zi hollarda KIB darajasini etarli darajada kamaytira olmaydi. Va bu holatda shifokorning muhim vazifasi sababni topishdir. Birinchidan, bu asosiy faol moddaning samarasizligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin; ikkinchidan, bu kam muvofiqlik natijasi bo'lishi mumkin; uchinchidan, bu quruq ko'z sindromiga bog'liq bo'lishi mumkin, agar bemor aniq sabablarga ko'ra muntazam ravishda tomchilarni tomiza olmaydi. Afsuski, ko'p hollarda shifokor birinchi sabab foydasiga tanlov qiladi va antigipertenziv rejimni kuchaytiradi. Ammo agar sabab past muvofiqlik bo'lsa, qo'shimcha retseptlar ham birinchilar kabi bemor tomonidan to'ldirilmaydi. Va agar bu har qanday ko'rinishda kon'yunktiva- kornea kserozi bilan bog'liq bo'lsa, rejimni kuchaytirish faqat muammoni yanada kuchaytiradi.

Ba'zi hollarda samarali va xavfsiz antigipertenziv rejimni tanlash haqiqatan ham zarur. Ushbu siljish ko'plab holatlarni hisobga olishi kerak: klinik mahalliy holat, komorbid holat va polifarmatsiya, noxush hodisalar xavfi, glaukoma jarayonining rivojlanishi uchun prognoz. Ammo rejimni o'zgartirish etarli darajada oqlanmagan hollarda qo'shimcha muammolar paydo bo'ladi. Glaukoma farmakoiqtisodiyoti sohasidagi mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko'ra, antigipertenziv rejimni yiliga uch

marta o'zgartirish bemorning davolanish uchun moliyaviy xarajatlarini besh (!) barobarga oshirishga olib keladi. Bu muvofiqlikni va davolanishga rioya qilishni yaxshilamaydi. Bundan tashqari jarrohlik davolash muddati asossiz ravishda kechiktiriladi va antiglaukoma operatsiyasi kamroq qulay sharoitlarda amalga oshiriladi.

Ushbu ssenariy bemorning qaysi yosh guruhiga mansub bo'lishidan qat'i nazar, uning hayot sifatiga ta'sir qiluvchi kuchli omil hisoblanadi. Ammo glaukomaning davolanishining asosiy maqsadlaridan biri maqbul hayot sifatini saqlab qolishdir.

3. Jarrohlik davolash samaradorligining pasayishi

Nisbatan uzoq muddatli dori terapiyasi faqat glaukomaning dastlabki bosqichlarida istiqbolli. Ilg'or bosqichlarda, ayniqsa rivojlangan glaukoma bilan, kasallikning rivojlanishi juda tez sodir bo'ladi: kuzatuvdan keyin 10-11 oy ichida bemorlarning 36,7 foizida vizual funktsiyalarning salbiy dinamikasi qayd etilgan. Bunday hollarda antigipertenziv terapiya kerak. Bemorni jarrohlik amaliyotiga tibbiy va psixologik tayyorlash bilan cheklanishi mumkin.

Aksariyat ko'z gipotenziv tomchilari, faol moddaga qo'shimcha ravishda, yordamchi komponentlar va konservantlarni, xususan, benzalkonium xloridni (BX) o'z ichiga oladi. Ko'z tomchilarida konservantning mavjudligi muhim ijobiy rol o'ynaydi: u faol komponentning parchalanishini oldini oladi va shisha tarkibining sterilligi va barqarorligini saqlaydi. Biroq, ko'z yuzasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

BX ning bu ta'siri uchta asosiy harakatdan iborat: u ko'z yoshi plyonkasi lipidlari bilan reaksiyaga kirishadigan detarjan xususiyatlariga ega; shox parda va kon'yunktiva epiteliasiga bevosita zarar etkazadi; immunoallergik reaksiyalarni keltirib chiqaradi. To'g'ridan- to'g'ri ta'sirning shox pardaning lipid qatlamiga detarjen ta'sirida namoyon bo'ladi va bug'lanishning kuchayishi va natijada ko'z yoshi plyonkasining beqarorligining bevosita sababidir.

BX ni o'z ichiga olgan beta-blokatorlarni uzoq vaqt davomida instillatsiya qilgan bemorlarning kon'yunktivasini o'zgartirilgan taassurot sitologik o'rganish hujayralar shaklining ko'pburchak shakliga o'zgarishini, epiteliya hujayralari sonining kamayishini, belgilar bilan hujayralar sonining ko'payishini aniqladi. o'zgarishlar, eksfoliativ tarozilar paydo bo'lishi, goblet hujayralari sonining kamayishi va sitoplazmada PAS-musbat moddalarning kamayishi. Shu bilan birga, bir vaqtning o'zida bir nechta dori-darmonlarni uzoq muddatli qo'llash kon'yunktiva metaplaziyasini keltirib chiqardi, ularning darajasi sezilarli darajada ularning miqdoriga bog'liq edi. Shu munosabat bilan, muhim savol uzoq muddatli mahalliy davolanishning operatsiyadan keyingi davrga ta'siri va fistulizatsiya aralashuvining u bilan bog'liq gipotenziv ta'siri. Bizning o'z tajribamiz va ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, konservantlar kon'yunktiva epiteliasining turli darajadagi keratinizatsiyasiga va limbusda yallig'lanish infiltratsiyasiga olib kelishi mumkin, bu operatsiyadan keyingi

davrda jarrohlik sohasida kuchli aseptik yallig'lanishga olib keladi, bu esa yangi paydo bo'lgan chiqish yo'llarining chandiq blokadasiga olib keladi. va operatsiya muvaffaqiyatining pasayishi. Ma'lum bo'lishicha, ikki yoki undan ortiq antiglaukoma tomchilarini 1 yildan ortiq vaqt davomida olgan bemorlarda operatsiya muvaffaqiyati darhol operatsiya qilingan yoki 2 hafta ichida davolangan guruhga qaraganda ancha past bo'lgan. Glaukomaga qarshi operatsiyalar natijalarining BQ ni o'z ichiga olgan topikal dorilarni instilatsiya qilish chastotasi va davomiyligiga bog'liqligi aniqlandi. Bir yoki ikkita instilatsiya bilan jarrohlik muvaffaqiyatsizlik xavfi taxminan 20% ni tashkil qiladi va to'rtta instilatsiya bilan operatsiyaning gipotenziv samaradorligini kamaytirish allaqachon 70% dan oshadi.

Bunday tadqiqotlar natijalari bizni birlamchi glaukomaning davolashga yondashuvlarini tubdan qayta ko'rib chiqish haqida o'ylashga majbur qiladi.

Xulosa

Glaukoma kasalligining rivojlanishining multifaktorial nazariyasiga qaramay, glaukomaning davolashning yagona tasdiqlangan va samarali strategiyasi KIB darajasini xavfsiz (individual) darajaga tushirishdir. Yangi tashxis qo'yilgan barcha bemorlar topikal antigipertenziv dorilarni instilatsiya qilish bilan davolashni boshlashlari kerak. Eng asosli yondashuv sifatida monoterapiyaning imkoniyatlari juda cheklangan, birinchi navbatda bemorlarning ko'pchiligi (61-80,1%) dastlabki tashxis qo'yish vaqtida kasallikning ilg'or bosqichlariga ega, bunda glaukomatoz jarayonning rivojlanish tezligi sezilarli bo'ladi. Bu bilan bog'liq aniq muammolarni tan olgan holda uzoq muddatli mahalliy antigipertenziv terapiya bilan, bu preparatning mavjudligi va samaradorligi, yuqori malakali nazorat kafolati va noxush hodisalarning yo'qligi bilan . Glaukomaning ilg'or bosqichlari bo'lgan bemorlarda past muvofiqlik va konservantlarning ko'z yuzasi to'qimalariga toksik ta'siri tufayli bemorni jarrohlik amaliyotiga tibbiy va psixologik tayyorlash bilan cheklanishi kerak. Muvaffaqiyatsiz bo'lgan taqdirda, rejimni noto'g'ri kuchaytirishdan qochish va taktikani o'zgartirish masalasini muhokama qilish yaxshiroqdir, chunki yetarli darajada uzoq muddatli terapiya antiglaukoma operatsiyasining muvaffaqiyatsizligiga sabab bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Курьшева Н.И. Долгосрочное применение латанопроста в лечении глаукомы. *Вестник офтальмологии*. 2020;136(2):125-132.
2. Филимонова Е.Э., Сорокин Е.Л., Коган М.П., Пашенцев Я.Е. Развитие системных аддитивных эффектов при приеме β -адреноблокаторов у пациентов с глаукомой на фоне хронических заболеваний. *Вестник офтальмологии*. 2020;136(6):155-164.
3. Косакян С.М., Робустова О.В., Бессмертный А.М., Калинина О.М.,

Василенкова Л.В. Эффективность и безопасность комбинированной терапии первичной открытоугольной глаукомы. *Вестник офтальмологии*. 2020;136(5):96-102.

4. Петров С.Ю., Зинина В.С., Волжанин А.В. Роль фиксированных комбинаций лекарственных средств в лечении открытоугольной глаукомы. *Вестник офтальмологии*. 2018;134(4):100-107.

5. Дорофеев Д.А., Крыжановская А.В., Цыганов А.З. Эффективность гипотензивной бесконсервантной терапии фиксированной комбинацией биматопроста и тимолола (промежуточные результаты). *Вестник офтальмологии*. 2020;136(2):73-80.